

CZU: 343.4:316.625:159.943

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7655665>

COMPORTAMENTELE MANIPULATORII ÎN RAPORTUL RELAȚIONAL „ADULT-COPIL”

GRAMA (TIMOTIN) Mariana

doctor în drept, conferențiar universitar
Departamentul Drept penal, Facultatea de Drept, USM
ORCID ID: 0000-0002-2633-5381

TIMOTIN Victoria

licențiată în psihologie, master în drept,
psiholog, Serviciul de Protecție și Pază de Stat
ORCID ID: 0000-0001-8392-9269

Summary. *Most parents try raise their children the way they think is best, loving them and giving them what they need. However, sometimes the adopted strategies fail. It's normal, because we're not perfect and we can't always do things "by the book". As long as the mistake is identified and subsequently corrected, things are under control. But there is a special category of parents, namely those who constantly apply methods that are harmful to their children, manipulate their children. We are not talking about occasional mistakes that are corrected but about behaviors that are maintained over time. It is good know that and kind of behavior that emotionally damages the child or causes trauma is toxic behavior. Similarly, children, in order to satisfy their own interests, can manipulate their parents, grandparents or other adults who can solve some or other problems for them.*

Keywords: *manipulative behavior, adult, child, abuse.*

Conform dicționarului de Sociologie [1, p.332], manipularea reprezintă acțiunea de a determina un actor social (persoană, grup, colectivitate etc.) să gândească și să acționeze într-un mod compatibil cu interesele inițiatorului, iar nu cu interesele sale, prin utilizarea unor tehnici ca persuasiunea, care distorsionează intenționat adevărul, lăsând impresia libertății de gândire și decizie.

În funcție de amplitudinea modificărilor determinate într-un anumit context social, Philip Zimbardo [2, p.1] clasifică manipulările după cum urmează:

- manipulări mici - determină modificări minore în situația socială dar pot avea și efecte ample, neprevăzute manipulări;
- medii - determină modificări importante ale situației sociale, cu efecte ce pot depăși dramatic așteptările, dat fiind că puterea de influențare a conjuncturilor sociale asupra comportamentului uman e subevaluată manipulării;
- mari - influențează întreaga cultură în care trăiește individul, sistemul propriu de valori, comportament și gândire.

Manipularea mai poate fi numită și influențare, astfel ea poate îmbrăca câteva forme: persuasiunea, dezinformarea, intoxicarea (prin minciună, zvon, propaganda etc.)

Manipularea este utilizată din momentul existenței omului, dacă facem o paralelă biblică, încă atunci când Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva, și fructul interzis, Eva fuse-se manipulată de Lucifer pentru a mușca din fruct, prin faptul că acesta-i spuse-se: "Oare dacă vei gusta din el, vei putea fi ca Dumnezeu". Astfel, aceasta își are locul în viața de zi cu zi, în orice relație ce se creează între doi oameni, fie pur și simplu manipulezi pentru a crea o impresie bună, sau o faci pentru că urmărești scopuri meschine.

Actualmente ne întâlnim cu manipularea practic în orice relaționare, fiind chiar și job-uri precum influencer, care provine de la cuvântul a influența, adică persoana manipulează alți oameni prin conținutul postat pe diferite rețele de socializare, iar oamenii de bună voie urmăresc astfel de informații, de multe ori acestea nefiind veridice. Ne învârtim într-o manipulare psihologică, un tip de influență socială care urmărește schimbarea percepției sau comportamentului celorlalți cu ajutorul unor tactici ascunse, amăgitoare sau chiar abuzive. Pentru că manipulatorul își urmărește doar propriile interese, deseori în detrimentul altora, aceste metode pot fi considerate exploatare, imorale și înșelătoare. Persoanele manipulate au impresia că acționează conform ideilor și intereselor proprii, în realitate însă ele preiau o părere (argumentare, idee, evaluare) care nu le aparține, ci le-a fost indusă prin diferite mijloace. În acest scop pot fi utilizate o multitudine de procese și fenomene.

Manipularea, este percepută de obicei, ca un fenomen negativ, calificându-se astfel, doar după intenția urmărită de către manipulator. Respectiv, de aici putem deduce ideea că manipularea nu mereu are o conotație negativă, poate fi și o manipulare pozitivă, de exemplu, în educația copiilor, când părinții folosesc diferite tehnici manipulative, pentru a facilita adaptarea copilului la mediul înconjurător, sau manipularea cu percepția situației de război a soldaților, pentru facilitarea spiritului civic, etc.

Identificăm o multitudine de comportamente manipulative în raportul relațional „adult-copil”, întrucât copilul încă nu reprezintă o ființă cu personalitatea foarte bine dezvoltată, sensibilă din punct de vedere psihonoțional, ceea ce constituie un punct forte pentru adultul care utilizează manipularea. Copilul nu posedă încă abilitatea de a testa ceea ce i se impune de către un adult, iar după principiul dominanței: „Ce spun cei mai în vârstă, este mereu adevărat”, respectiv tot ce este promovat de un adult, de regulă, este un adevăr absolut pentru copil.

La fel, copilul, asemeni unui adult, utilizează metoda manipulării pentru a-și atinge scopurile personale. Personalitatea copilului se formează prin intermediul interacțiunilor zilnice și depinde foarte mult de comportamentul adulților.

Pentru a stabili locul comportamentelor manipulative în această tipologie de relaționare, urmează să explicăm stadiile de evoluție psihonoționale a

copilului și caracteristicile generale, pentru a-i identifica vulnerabilitățile psihologice:

1. ***Nou-născutul și sugarul (0-1 an)***. Copilul este dependent total de persoana ce îl îngrijește. Se dezvoltă sentimentul de atașament față de părinte/îngrijitor. Nu poate face distincție între sine și mediul înconjurător (în primele luni de viață). Imită expresiile emoționale pe care le observă la părinți sau la alte persoane apropiate. Manifestă teamă sau neliniște în absența persoanelor apropiate (anxietate de separare). Comunică prin plâns la nevoile fiziologice și emoționale. Are tendința continuă de explorare (merge în patru labe prin cameră, ia diferite obiecte în mână și le pune în gură etc.);

2. ***Copilăria timpurie (1-3 ani)***. În această perioadă copiii explorează mediul, acționează spontan și necontrolat. Gândește într-o manieră concretă, dar totodată percepe relația cauză- efect referitor la ceea ce se întâmplă (cineva bate la ușă, înseamnă că vine cineva, dacă se închide ușa zgomotul se aude mai încet etc.). Se enervează foarte ușor atunci când nu obține ceea ce își dorește. Este hiperactiv, explorează continuu mediul și solicită părinților să participe la jocurile lui. Manifestă gelozie față de cei care sunt în centrul atenției părintelui;

3. ***Școlarul mic (6/7 – 10/11 ani)***. Această perioadă este apreciată de unii autori ca sfârșit al copilăriei și un început primar al pubertății. Problemele acestei etape sunt legate de adaptarea școlară și de învățare. Învățarea devine tipul fundamental de activitate, solicitând intens intelectul și determinând dezvoltarea unor capacități și strategii de învățare. Paralel cu acest proces, copilul face achiziții importante – deprinderile de scris/citit, ce devin condiția și instrumentul însușirii altor achiziții. Copilul între 6-7/10-11 ani poate învăța orice sport: mersul pe bicicletă, înot, patinaj etc. cu condiția să fie susținut și stimulat în acest sens. Copilul însușește pe parcursul acestei perioade un mare volum de cunoștințe, dezvoltându-și concomitent modalități noi de înțelegere. Se dezvoltă o serie de calități ale cunoașterii cum ar fi: observarea atentă, exprimarea în mod desfășurat a ideilor, imaginația etc. Imaginația elevului mic devine mai complexă, mai bogată, se bazează pe termeni și împrejurări din ce în ce mai variate. El se entuziasmează repede, are o mare admirație pentru faptele eroice și pentru întâmplările neobișnuite, îi place să aibă roluri în care să interpreteze personajele preferate. Înainte de intrarea în școală, copilul se caracterizează prin instabilitate emoțională, copleșit de emoții. Se dezvoltă propriile dorințe și aspirații. Copilul înțelege și resimte tot ceea ce se întâmplă în familie (conflicte, certuri, despărțiri). Relațiile afectuoase dintre părinte și copil, cât și relațiile dintre părinți conduc la structurarea pozitivă sau invers a personalității. În această perioadă, la nivelul personalității se structurează trebuințele, interesele și atitudinile. Armonizarea relațiilor părinte-copil, o viață de familie echilibrată și afectuoasă dezvoltă o

personalitate ce are încredere în forțele proprii, se adaptează ușor la viața școlară și dobândește un real echilibru emoțional. Modul în care el apreciază mediul școlar (corectitudinea, lipsa favoritismului), dezvoltă la copil simțul propriei valori. La acest nivel de vârstă, jocul capătă valențe noi. Copiii le plac jocurile cu subiect, cu roluri. Perioada școlarului mic se caracterizează din punct de vedere social, prin apariția prietenilor, copiii devenind mai puțin dependenți de părinți și mai interesați de colegi, de prieteni;

4. **Pubertatea (11/12 – 13/14 ani).** Pubertatea este percepută ca sfârșitul copilăriei, remarcându-se prin procesul de creștere accentuată, maturizare intensă (mai ales sexuală) și printr-o structurare complexă a personalității. Primele semne ale pubertății sunt legate de concentrația din sânge a hormonilor masculini (testosteronul) și feminini (estrogenul). Aceștia sunt responsabili în mare parte de transformările pe plan biologic. [3, p.151]

Ne oprim la vârsta de 14 ani, pentru că, deși actele normative consideră ca copilul este copil până la vârsta de 18 ani, psihologic, după 14 ani copilul devine adolescent, ceea ce înseamnă maturizarea psiho-emoțională și cognitivă. Astfel, după 14 ani vorbim despre o vulnerabilitate mai scăzută la comportamentele manipulatorii fiind înregistrată creșterea responsabilității acestuia. Respectiv, au fost analizate doar perioadele în care copilul este infantil din punct de vedere psiho-emoțional.

Din cele menționate anterior, concludem faptul că părintele, sau adultul (educator, bunei, tutore etc.) ocupă o poziție centrală în evoluția copilului, acesta fiind ca punct de reper pentru ulterioara sa dezvoltare psihologică. Aici mai este necesar de a evidenția noțiunea de atașament, ce este esențială în relația „adult-copil”, cât și pentru toate relațiile ce urmează a fi stabilite pe parcursul vieții de către copil. Aceasta semnifică nevoia ființelor umane de a forma și întreține legături emoționale puternice față de alte ființe umane, prima forma de atașament, copilul, de regulă, o stabilește cu părintele, sau cu prima figură, care este mama. Calitatea relațiilor din perioada adultă a persoanei, este direct proporțională cu tipul de atașament stabilit cu figura principală, spre exemplu, dacă mama a fost absentă în educația copilului sau neutră la nevoile acestuia, copil va crește cu un sentiment de nesiguranță față de ceilalți, fiind unul evitant, sau dimpotrivă, va avea încredere în fiecare necunoscut, fiind într-o căutare inconștientă a figurii parentale.

În primul rând vom examina conotația negativă a manipulării parentale. Astfel, atunci când analizăm raportul de manipulare „adult-copil”, prima idee ce se creionează este *Părintele Manipulator*, sau dominator, aceștia își ating mereu scopul și obțin ceea ce doresc fără a fi nevoie să ceară în mod direct. Așadar, acesta nu este empatic, nu are răbdare să îl asculte pe celălalt, nu știe să îl susțină

pe celălalt, va încerca mereu să-și impună propriile reguli, să dea ordine, să îți spună ce trebuie să faci, care sunt prioritățile tale, îți va stabili programul, ba chiar va ajunge să-i aleagă prietenii sau, de ce nu, partenerul de viață. Părinții manipulatori sunt foarte buni scenariști. Ei vor reuși să creeze scenarii astfel încât copilul să aibă nevoie de ei, fără a-și da seama în ce situație se află, utilizând fraze precum: „*Ce te-ai face tu fără mine*”. Trist este că, de multe ori, copiii acestor părinți devin depresivi.

Exemple de comportamente parentale manipulatorii: părinții se comportă în moduri care fac copilul să se simtă vinovat, pun presiune pe milă; controlează constant și cer să-i povestească din nou cum a decurs ziua; încep să se îmbolnăvească brusc, dar refuză constant ajutorul medical; intervin constant în relațiile personale; văd viața și viitorul copilului doar în tonuri gri.

Ce se întâmplă atunci, nevoile copilului nu sunt niciodată un subiect principal pentru părinți? Manipularea nu înseamnă luarea în considerare a dorințelor sau preferințelor altuia. El (copil sau adult) va rămâne mereu un obiect pentru părinte, pentru propria-și satisfacere, de obicei când sunt utilizate astfel de tip de comportamente vorbim de propriile traume din copilărie, care creionează nevoia de a fi iubit și acceptat de cel apropiat. Și, desigur, manipularea părinților se maschează întotdeauna sub grijă, tutelă și iubire. Astfel de relaționare creează o reacție în lanț, părintele este manipulator cu copilul, ulterior copilul devine un iscusit manipulator, și tot așa precum în domino.

Cele mai frecvente manipulări, sau mai bine zis copilul folosit ca unealtă de manipulare, are loc în cazul divorțului părinților. Perioada când are loc divorțul, deseori este însoțită de neînțelegerea între cei doi parteneri, în care se identifică lupta pentru custodia copilului. Nici unul din părinte, nu dorește să cedeze custodia copilului și în loc să se așeze la masa de negocieri, punând interesele copilului mai presus, aceștia își aruncă învinuiri reciproc. Pe baza supărării lor, încep a folosi acel suflet micuț ca unealtă de câștig asupra oponentului. Copilul are nevoie de ambii părinți, fie ei vinovați unul față de celălalt sau nu, dar în acesată luptă nemulțumirea interioară a părinților prevalează. Cum anume este folosit copilul în jocul manipulator? În momentul în care copilul se află cu unul din părinți, acesta îl bombardează cu informații precum că celălalt părinte este rău, spre exemplu: „*uite el ne părăsește; tata nu te iubește pe tine; el o să își facă altă familie; de noi o să uite; nu are nevoie de tine*” sau chiar nu-i permite copilului să se vadă cu tatăl. Exact la fel, se întâmplă și viceversa, atunci când copilul se află cu a doua figură parentală. Copilul este pus în fața alegerii pe care el nu este capabil s-o facă, fiind folosit în interesele exclusiv a părinților. Să ne imaginăm, că copilul este martor la distrugerea propriei sale lumi, pentru ca lumea lui, până la vârsta de adolescență, este familia, părinții, lumea lui se împarte în două părți, și mai

mult ca atât, una din părțile sale interioare o jignește pe cealaltă, întrucât, el, lumea sa interioară este constituită din mama și tata, din simbioza lor. Are loc o distrugere a structurii sale interioare, a emoțiilor, gândurilor, viselor.

Mai tragic decât asta, poate fi doar faptul că părinții se află într-un divorț emoțional, dar continuă să locuiască împreună și să pretindă a fi o familie, certându-se constant față de copil și să folosind scuza „*Noi am rămas împreună pentru copil*”, manipulându-l în continuare pe acesta și folosindu-l ca unealtă de răzbunare asupra celuilalt. Cât de mic nu ar fi copilului, lumea lui emoțională este foarte vastă, rațiunea se dezvoltă pe parcursul evoluției sale. Cu lumea afectivă acesta se naște, afectivitatea fiind moștenită încă de la primele forme de evoluție. Respectiv, copilașul foarte bine simte ce se întâmplă în jurul său și această fațetă, sau metodă de manipulare, pe carece o folosesc părinții „*de a rămâne împreună*” dezvoltă în copil un sentiment aprig de vinovăție. El se simte vinovat față de părinții care suferă fiind împreună și rămân așa doar din cauza lui.

În cazul unui divorț, fie el și emoțional, cel mai bine ar fi ca toate disputele să aibă loc în lipsa copilului, iar nevoile lui să fie puse mai presus ca propriile supărări. Fiecare părinte trebuie să înțeleagă clar că copilul are nevoie de ambii, chiar și separați între ei, dar împreună pentru el. În cazul unui divorț emoțional, dar cu decizia părților de a rămâne împreună, ar fi viabil ca ambii să depună efort să creeze o atmosferă de înțelegere și conlucrare în familie. De regulă, aceasta este foarte dificil, respectiv, mai bine să fie un divorț real decât unul afectiv, dar presant pentru toți membrii familiei.

La fel, părinții pot manipula copiii lor, pentru a-și satisface propriile visuri, cum ar fi, de exemplu, tatăl care mereu și-a dorit să fie sportiv de performanță, dar nu s-a putut realiza, și depune toate eforturile, ca acest vis să-i fie împlinit prin al său copil, neglijându-i-i propria sa cale și propriile talente. Copilul poate nici nu posedă careva abilități sportive, poate fi un om al artei, dar din propriul egoism al părintelui potențialul copilului poate fi curmat, ulterior fiind posibilă dezvoltarea unui sentiment de repulsie față de această figură părintească.

Nu doar părinții pot fi manipulatori cu copiii, ci și alți adulți cu care copilul interacționează, precum bunicii, tutorele, educatorul de la grădiniță, profesorul, etc. Spre exemplu, bunica nu poate suporta soția fiului său și întotdeauna, când interacționează cu nepotul, încearcă să îl manipuleze în așa fel (prin daruri sau măguliri), încât acesta să îi zică bunicii tot ce se întâmplă între mama și tata. Un frecvent tip de manipulare utilizat în diferite raporturi „adult-copil”, este comparația acestuia cu altul, pentru a-i ridica reușita sau denigra imaginea, atât utilizat de către părinte, cât și de educator sau profesor [4].

Într-un final, orice tip de manipulare negativă, are la bază un scop personal, egoist și/sau propria frică de nerealizare, înlăturând interesul copilului.

Manipularea negativă este un tip agresiv de manipulare, care ulterior duce la dezvoltarea unui adult defectat și traumatizat, care stabilește relații deficitare și întâmpină dificultăți în a întemeia o familie. De regulă, cei supuși manipulării de mici, devin manipulatori iscusiți la maturitate.

Este necesar de evidențiat faptul că manipularea nu este doar negativă, cel puțin cea folosită în raport cu copilul, totul depinde de scopul manipulatorului. În cazul în care părintele are ca scop de a educa sau a ”amăgi,” un pic copilul, pentru ca acesta să facă ceea ce într-adevăr este benefic pentru el, vorbim despre manipulare pozitivă.

Adesea copilul se opune indicațiilor părinților, sau adulților, respectiv aceștia trebuie să apeleze la diferite mici șiretlicuri pentru a face ceea ce e corect, copilul fiind împotriva să facă de unul singur. De exemplu, copilul are durere acută de dinte, dar refuză să meargă la doctor. Un părinte îi poate zice: „*După ce o să scoatem dintele, o să vină Zâna Măseluță și o să-l iă*”, în așa mod copilul va face de bună voie ceea ce este sănătos pentru el, sau pentru a-l responsabiliza: „*Fă-ți temele, de nu, vei fi lipsit de gadget-uri*”. Nu mereu când vorbim despre manipulare, ne referim la ceva rău.

Raportul de relaționare „adult-copil”, din perspectiva utilizării manipulării, conține două variabile similare, așa cum un adult poate fi manipulator cu un copil, așa și copilul poate fi foarte priceput în a influența un adult.

Din primele sale zile, copilul este un manipulator al familiei, iar el n-o face pentru că are intenții ascunse, ci doar din neputința proprie.

Prima sa formă de manipulare este plânsul: încă de la naștere, plânge când îi este foame, când ceva îl deranjează, sau ceva dorește. Folosește plânsul pentru ca părintele să îi ofere ceea ce are el nevoie și pentru că nu posedă altă unealtă pentru a comunica. Plânsul la bebeluși este un reflex înnăscut ca reacție de apărare, nu este o acțiune simulată, dar considerăm, ca ar fi inclusă în manipulare, întrucât, influențează părintele să îndeplinească dorința copilului, una inconstientă. Putem vorbi despre o manipulare conștientă deja când copilul trece de 3-6 luni.

De ce manipulează copiii? Pentru că este cea mai la îndemână metoda pentru ei, care nu da greș aproape niciodată pentru a obține ceea ce în mod normal nu ar obține. Cu alte cuvinte, s-au convins de nenumărate ori ca țipetele, plânsul, șantajul emoțional și minciuna îi înduplecă pe părinții să le ofere ceea ce își doresc.

Pentru că au descoperit butoanele de reacție ale părinților. Copilul simte că părintelui îi este rușine de ce spune lumea, tocmai de aceea va răbufni în ultimul hal în timpul cumpărăturilor la supermarket. Copilul vede că părintele se simte vinovat de stările negative ale copilului și că părintele ar face orice îi sta în putință ca plânsul și supărarea copilului să înceteze.

Pentru ca testează limitele. Manipularea este o metoda prin care copilul învață ce funcționează atunci când își dorește să obțină lucruri, unde se termina rolul părintelui și unde începe rolul lui. Este o metoda pe care și-o însușește atunci când sta fata in fata cu neajunsurile.

Pentru a primi atenție și confirmarea ca este iubit. Prin izbucnirile lui, copilul vrea sa se asigure ca este iubit, vrea să vadă că părintelui îi pasă atunci când suferă și va face orice pentru a obține o reacție din partea părinților. Dacă cel mic nu primește atenție pozitivă, va reacționa in cel mai irezistibil mod pentru părinte: prin comportament si gesturi extreme.

Din motiv că are un părinte manipulator. Dacă părintele va fi manipulator cu copilul, acesta va prelua comportamentul său în raport cu părintele. Dacă adultul folosește sintagma „*Dacă-atunci*”, copilul la fel o va face ulterior, cum ar fi „*Dacă nu-mi dai vie să mă joc cât vreau, voi pleca de acasă*”. De multe ori părintele se prinde în capcana aceasta și dezvoltă un sentiment de frică și vinovăție, că poate n-ar fi un părinte destul de bun.

Pentru a crea sentimentul de vinovăție și a primi ce dorește. Aici evidențiem două tipuri de comportamente, cel de „*Tu ești cea mai bună mamă de pe pământ*” în corelație cu „*De ce toți copiii pot să facă asta, dar eu nu*”, la care se poate adăuga și contrastul „*Nu mai ești cea mai bună de pe pământ*”. Prin lingușirea de început copilul unge orgoliul mamei și frica de a fi părinte rău, după care îi creează un sentiment de vinovăție și de neputință în a-i oferi ceea ce el dorește, unde la final evidențiază faptul că totuși ești un părinte rău, care amplifică frica incipientă.

Putem identifica câteva tipuri de manipulare care le utilizează copilul asupra unui adult, și cum un adult să facă față acestora. [2, p.1-10]

Plânsul este cea mai îndemânată metodă folosită de copil, la început acesta este o reacție de apărare a organismului fătului, pe vreme ce va evolua, acesta asimilează ecuația Stimul → Reacție, la plâns el primește ce dorește, care ulterior o folosește conștient. Important este ca părintele să diferențieze care este un plâns real și care este unul conștient. Cel mai important indiciu este apariția lacrimilor, dacă ele sunt, este un plâns nemanipulativ. În aceste cazuri părintele este necesar ca să nu îi devalorizeze emoțiile, de genul „*Bărbății nu plâng*” sau „*Doar bebelușii plâng*” și să nu-și permită să se simtă vinovat față de copil, pentru că el asta percepe. În schimb poate rămâne calm, să-i explice copilului cu tact „*Faptul că plângi, nu o să mă facă să îți cumpăr ce-ți dorești, o sa discutăm când te liniștești*”. Acest fapt îl va învăța pe copil să facă față lipsurilor vieții și să înțeleagă că depinde de el cum își va obține totul în viață.

Crizele de isterie: plânsul, țipătul, tăvălitul pe jos, lovitul cu capul de pereți sunt mecanisme în față cărora părinții sunt vulnerabili, în special, când aceasta are loc în public. Respectiv, dacă după încercarea de a prezenta o criză de isterie,

copilul va primi ce și-a dorit, în pofida faptului că nu a fost permis inițial de părinți, riscul că comportamentul va fi repetitiv, va fi unul foarte mare. Psihologii explică că aceste crize apar ca efect a incapacității gestionării emoțiilor, și nepotrivit ar fi ca adultul să facă și el în răspuns o criză de furie, soluția constând în păstrarea calmului adultului la această manifestație, sau evitarea în totalitate a crizei. Aceasta o să-i prezinte copilului că prin astfel de scene, el nu obține absolut nimic.

Șantajul emoțional: *„Dacă m-ai iubi, mi-ai cumpăra... Nu vreau sa fii tatăl meu”* prin acest tip de șantaj, copilul descoperă care sunt punctele sensibile ale adultului și, ulterior, poate să trateze cu indiferență sau cu ostilitate astfel de cazuri. Părintele în cazul de față nu trebuie să o ia personal, nu este despre el, ci despre o nevoie, sau moft nesatisfăcut al copilului. La fel, poate fi recunoscută utilizarea șantajului, precum: *„Văd că mă șantajezi să obții ceea ce dorești, dar nu mereu în viață o să primești tot ce-ți dorești”*.

Minciuna este o altă modalitate prin care copilul încearcă să controleze adultul. Aceasta este cea mai utilizată metodă, în special, în perioada de pubertate: *„Nu eu am spart vaza, fratele a făcut-o,”* sau *„O să dorm la prietenul meu”*. Minciuna este folosită, de obicei, când părinții reacționează agresiv la cerințele sau greșelile copilului, țipă, îi pedepsesc, insultă, posibil chiar și la greșeli mici, atunci, copilul, în loc să comunice adevărul, alege să vocifereze varianta prielnică pentru părinți.

Pentru stimularea comunicării adevărului, părintele trebuie să își păstreze calmul atunci când copilul greșește. Toți oamenii greșesc, inclusiv și copilul nu va fi o excepție: **„Acceptă-i greșeala și fii tolerant cu copilul tău”**.

Simularea comportamentului pozitiv: copilul se poartă exemplar, face curat prin casă, teme la timp, el cumva pregătește adultul pentru o ulterioară cerere. Problema acestui comportament manipulatoriu constă în faptul că după atingerea scopului, copilul revine la comportamentul obișnuit. Este benefic că periodic copilul își îndeplinește cu brio sarcinile, dar el va folosi comportamentul de față, doar atunci când va avea nevoie de ceva și nu își va corecta comportamentul bazal. În acest caz, părintele trebuie să își păstreze fermitatea și să nu se lase amăgit de aceste acțiuni: *„Dacă te-ai comportat exemplar, ai făcut-o doar pentru binele tău,,*

Apelarea la celălalt părinte: de multe ori copilului observă, spre exemplu, că nu-și poate convinge mama în a primi ce-și dorește, apelează la tatăl, și, de regulă, celălalt părinte nu decide în unison cu cel dintâi. Este important ca mama cu tata să fie reprezentați în fața copilului ca un tot întreg, și atunci când unul din ei decide într-un mod, celălalt să susțină poziția, iar dacă poziția unuia se va schimba, să fie doar de comun acord cu al doilea părinte.

Inventarea scuzelor: „Nu știu să fac”, „Nu pot”, „Nu cunosc” sunt scuze pe care copilul le folosește ca să se eschiveze de la ceea ce el nu dorește să facă. În acest caz, cea mai bună soluție este nu să faci în locul lui, pentru că o să crească o persoană lipsită de responsabilitate și spirit de adaptare la situație, ci să îi arăți cum se face. „Am încredere că poți s-o faci”, această atitudine o sa îi acorde copilului încredere că poate să facă față responsabilităților sale [5].

Concluzionând cele expuse mai sus, deducem că manipularea este inevitabilă. Adulții folosesc manipularea în raportul relațional cu copiii, cum și copiii în raport cu adulții. Manipularea nu poate fi exclusă din acest coraport. Important este ca atunci când manipularea este utilizată, să fie conștientizate de persoana adultă, riscurile la care îl supune pe cel care este mai slab, pe copil. Adultul trebuie să conștientizeze viitorul pe care îl crează copilului.

Deși copilul folosește mai multe metode de manipulare, ele nu sunt fatale pentru adult, nu duc la consecințe inevitabile, pe când manipularea adulților aplicată asupra copilului duce la dezvoltarea unei personalități adulte defectuoase, care va suferi enorm ulterior.

Adultul manipulator, poate fi numit abuzator, întrucât abuzează psihologic copilul, creându-i sentimente de vinovăție și netrebnicie, în momentul în care psihicul lui încă nu este format și este vulnerabil la toți stimulii din exterior. Având în vedere faptul, că adultul este format complet din punct de vedere psiho-emoțional, putem vorbi aici despre un act egoist și violent asupra copilului. Favorabilă este doar manipularea pozitivă, care îl învață pe copil cum să se raporteze la lumea înconjurătoare.

Manipulările folosite de copilul apar din cauza incapacității sale de a interacționa cu mediul, el testează cum ar putea să obțină ceea ce își dorește, ceea ce are nevoie, prin persoane care sunt mai capabile, în primul rând din puncte de vedere fizic, mai apoi psihologic. Dar și aici rolul central îi revine adultului.

Referințe:

1. CĂTĂLIN, Z., VIĂȘCEANU, L. Dicționar de Sociologie, București: Babel, 1998, 376p.
2. Tipuri de Șantaj și Manipulare pe care un Copil le Folosește în Relație cu Părinții. [Accesat: 17.09.2022] Disponibil:<https://ru.scribd.com/doc/188557339/Tipuri-de-Santaj-Si-Manipulare-Pe-Care-Un-Copil-Le-Foloseste-in-Relatie-Cu-Parintii>
3. CREȚU, T. Psihologia Vârstelor, Iași: POLIROM, 2009, 377 p.
4. Манипуляция ребенком. [Accesat: 18.09.2022] Disponibil: <https://www.youtube.com/watch?v=NMruAnVqPCw>
5. Copiii manipulează adulții - cum se comportă. [Accesat: 17.09.2022] Disponibil: <https://materiale.pvgazeta.info/utilizator-212/copiii-manipuleaza-adultii-cum-se-comporta.html>
6. HORN, A. Dark Psychology to Manipulate and Control People, London: Kindle, 2019, 73 p.

7. MUCCHIELLI, A. *Arta de a influența. Analiza tehnicilor de manipulare*, Iași: POLIROM, 2016, 204 p.
8. Manipularea. [Accesat: 17.09.2022] Disponibil: <https://ru.scribd.com/document/46959356/Manipularea>
9. Manipularea. [Accesat:17.09.2022] Disponibil: <https://ru.scribd.com/doc/246111611/Manipularea>
10. Три способа манипуляции родителями. [Accesat: 18.09.2022] Disponibil: <https://www.psychologos.ru/articles/view/tri-sposoba-manipulyacii-roditelyami>
11. Манипуляции Родителей Взрослыми Детьми. [Accesat: 19.09.2022] Disponibil:<https://psypractice.com/publications/vzroslye-i-deti/manipulyatsii-roditeley-vzroslymi-detmi/>

